

O HMGB-1 PODE SER UM BIOMARCADOR PARA ESTADIAR O PROCESSO DE SEPSE?

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina / 19/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8265671

¹Vera Kaissa Souza Santos Bacelar

¹Tâmara Thaiane Almeida Siqueira

²Paulo Bernardo da Silveira Barros Filho

²Thayna Almeida Batista

²Maria Juliana de Arruda Queiroga

¹Maria Bernadete de Souza Maia

¹Eryvelton de Souza Franco

RESUMO

A sepse é uma síndrome caracterizada por disfunção orgânica com potencial risco a vida decorrente da resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Esta síndrome apresenta anormalidades em nível fisiológico e bioquímico induzidas por agentes bacterianos, virais, fúngicos e/ou protozoários. A sepse apresenta alta taxa de mortalidade principalmente quando o diagnóstico ocorre de forma tardia, que por sua vez ocorre frequentemente por não existir um biomarcador que permita a previsão da gravidade e do desfecho dessa doença. Esse fator apresenta repercussões financeiras em decorrência do elevado custo com o tratamento e torna essa doença um problema de saúde pública. Desta forma, por meio desse artigo objetivou-se copilar os resultados oriundos de uma revisão

de literatura no formato narrativo, tendo como intuito discutir a respeito da fisiopatologia da sepse e a utilização da proteína *High Mobility Group Box-1* (HMGB1) como um possível biomarcador para o diagnóstico da sepse. A pesquisa foi desenvolvida por meio de levantamento de dados das plataformas: Google Acadêmico, *PubMed*, *Science Direct*, *Scielo* e *Medlenc*. Os resultados obtidos, permitiram sinalizar que a proteína HMGB1 pode ser um biomarcador no processo de diagnóstico e evolução da sepse, por ser uma proteína que está envolvida em diferentes vias da resposta inflamatória e quando associada a avaliação clínica, permite o estadiamento da doença no paciente que por sua vez, infere quanto ao risco de morte e permite adotar estratégias terapêuticas de forma mais assertiva.

Palavra-chave: Sepse, HMGB-1, Biomarcador.

INTRODUÇÃO

A sepse é uma disfunção sistêmica potencialmente fatal decorrente da presença de agentes infecciosos e/ou parasitários como: bactérias, vírus, fungos ou protozoários ^[1,2], ela possui uma alta taxa de mortalidade, principalmente por apresentar um processo de diagnóstico tardio ^[3]. Desta forma, determinar o diagnóstico da sepse no seu estágio inicial e de forma laboratorial é uma perspectiva desafiadora, uma vez que, ainda não existiu um biomarcador que permita inferir a respeito da gravidade, progressão e desfecho dessa síndrome. Essa situação faz com que os pacientes procurem os centros médicos de forma tardia tendo como consequência, elevado tempo de hospitalização e intervenções mais intensas o que ocasiona elevado custo no tratamento tornando-se um problema de saúde pública. Portanto, a identificação de métodos eficazes para diagnosticar a sepse, preferencialmente em sua fase inicial, é uma necessidade urgente para a saúde humana ^[4,5,6].

Dentro das estratégias para se diagnosticar a sepse tem-se a possibilidade de utilizar os biomarcadores que podem fornecer além do diagnóstico precoce, o estadiamento da doença, estratificação de risco e possibilidade de direcionamento das intervenções terapêuticas apropriadas aos pacientes com

sepsis ou suspeita [7], por isto, se faz necessário a utilização de novas abordagens moleculares e métodos baseados não apenas em hemocultura para auxiliar na detecção e no diagnóstico preciso/precoce da sepsis. Os biomarcadores e os índices hematológicos auxiliares utilizados atualmente apresentam limitações além de serem de difícil interpretação devido à baixa sensibilidade e variações nos intervalos de análise [2,8].

No contexto das substâncias biológicas várias estão sendo investigadas com a possibilidade de serem utilizadas como biomarcadores ou sinalizadores da sepsis. Entre essas moléculas a que se apresenta como uma alternativa viável é a proteína *High Mobility Group Box-1* (HMGB1) [9,10] elas pertencem ao grupo de proteínas não histonas presente na cromatina. As HMG receberam essa denominação devido a sua alta mobilidade eletroforética em géis de ureia [11]. Essa alta mobilidade está diretamente relacionada à composição de aminoácidos desses polipeptídeos, compostos de muitos resíduos de aminoácidos básicos em relação ao número de resíduos ácidos. Esta família de proteínas nucleares não histonas é o segundo grupo de proteínas cromossomais mais abundantes, cujas funções relacionadas ao DNA são a transcrição, replicação, recombinação e reparo, envolvendo modificação na estrutura deste e organização da fibra de cromatina [12].

A literatura descreve que a HMGB1 é uma proteína nuclear de ligação ao DNA envolvida na manutenção da estrutura do nucleossoma e na regulação da transcrição gênica, além de ser caracterizada como uma citocina por estimular a sinalização de outras citocinas pró-inflamatórias como IL-6, IL-1 β e TNF- α . Essa proteína é secretada ainda ativamente por monócitos, macrófagos ou liberada passivamente por células necróticas de qualquer tecido [13, 14, 15]. Nesta revisão narrativa, discute-se a respeito da fisiopatologia da sepsis e do HMGB-1 como um possível biomarcador a contribuir para o diagnóstico laboratorial precoce da sepsis.

SEPSIS

A sepse é definida como uma disfunção orgânica que leva ao estabelecimento de uma síndrome com potencial risco a vida ocasionada por uma resposta desregulada do hospedeiro a infecções [16]. Esta síndrome apresenta alterações em nível fisiológico e bioquímico induzidas por agentes infecciosos e/ou parasitários como: bacterianos, virais, fúngicos ou protozoários, sendo um grave problema de saúde pública [17]. A sepse atinge cerca de 30 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo, sendo uma das principais causas de morte entre os pacientes [18]. Estima-se que os gastos no Brasil estão em torno de R\$ 3.692,421,00 por ano com os pacientes acometidos pela sepse. Esse custo pode oscilar pois, deve ser levado em consideração a variação entre o tempo de internação e o diagnóstico [19].

Esse tempo de internação é flutuante haja vista, a sepse não estar atrelada apenas ao processo de resposta inflamatória ou distúrbio imunológico, mas por abranger também alterações na funcionalidade de diferentes órgãos, em níveis celular e molecular, tornando a sua patogênese de extrema complexidade. As alterações bioquímicas e moleculares incluem desequilíbrio na resposta inflamatória, dano mitocondrial, coagulopatia, anormalidades da rede imune neuroendócrina, estresse do retículo endoplasmático, autofagia e outros processos que acarretam disfunção orgânica [20, 21, 22].

O sistema imune inato, ao ser ativado durante o processo de sepse, induz a ativação de receptores de reconhecimento de padrões (PRRs), que iniciam uma cascata de ativação de células imunes por meio da detecção de padrões moleculares associados a danos (DAMPs) ou padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) tendo como objetivo a regulação da expressão de genes relacionados à inflamação [23, 24, 25]. Essa regulação ocorre por meio de moléculas, exógenas derivadas de patógeno ou endógenas liberadas por células lesadas, por sua vez estas podem interagir com vários PRRs (conhecidos como receptores: de Toll, de lectina tipo C, semelhantes a RIG-I e/ou semelhantes a NOD), desencadeando a produção de citocinas inflamatórias, como interleucina IL-1, IL-6, fator de necrose tumoral- α , fator regulador de interferon γ e proteína adaptadora 1. Independente da origem da sepse o que é comum observar é a

liberação da HMGB-1 que por sua vez, apresenta-se como um candidato a biomarcador [25, 26, 27, 28].

Atualmente a escolha de um único biomarcador tem baixo significado clínico e por este motivo, se faz necessária a utilização de vários biomarcadores (PCR, G-CSF, TNF, IL-1 β , IL-6 e IL-8) associados com parâmetros clínicos como: avaliação sequencial de falência de órgãos, síndrome de resposta inflamatória sistêmica, pontuação de disfunção logística de órgãos e avaliação rápida de falha de órgãos sequenciais, que fornecem aos médicos um panorama do paciente quanto as condições do quadro séptico. Contudo, essa metodologia leva a um diagnóstico tardio com demora na escolha de uma conduta terapêutica mais efetiva ao paciente podendo ser um fator decisório ao sucesso ou não do tratamento [29, 30, 31].

BIOMARCADOR

De acordo ao glossário *Biomarkers, Endpoints and other Tools* (BEST) desenvolvido pela *US Food and Drug Administration* (FDA) e pelo *National Institutes of Health Biomarker Working Group*, biomarcadores ou marcadores biológicos, são indicadores que tem por finalidade medir a ocorrência de uma determinada função, sendo estas normais, patogênicas ou mediada por respostas biológicas. Os biomarcadores podem incluir características moleculares, histológicas, radiográficas ou fisiológicas. Conforme representado na Tabela 1, existem diferentes categorias de biomarcadores com suas finalidades específicas [32].

Tabela 1– Relação das categorias de biomarcadores e sua finalidade na saúde.

CATEGORIAS DE BIOMARCADOR	FINALIDADE
Biomarcador de	Um biomarcador que indica o potencial para desenvolver uma doença ou condição médica em um indivíduo que atualmente

suscetibilidade/risco	não apresenta doença clinicamente aparente ou condição médica
Biomarcador diagnóstico	Um biomarcador usado para detectar ou confirmar a presença de uma doença ou condição de interesse ou para identificar indivíduos com um subtipo da doença.
Biomarcador para monitoramento	Um biomarcador medido repetidamente para avaliar o status de uma doença ou condição médica ou para evidência de exposição a um produto médico ou um agente ambiental.
Biomarcador prognóstico	Um biomarcador usado para identificar a probabilidade de um evento clínico, recorrência ou progressão da doença em pacientes que têm a doença ou condição médica de interesse.
Biomarcador preditivo	Um biomarcador usado para identificar indivíduos com maior probabilidade do que indivíduos semelhantes sem o biomarcador de experimentar um efeito favorável ou desfavorável da exposição a um produto médico ou agente ambiental.
Biomarcador de resposta	Um biomarcador usado para mostrar que uma resposta biológica, potencialmente benéfica ou prejudicial, ocorreu em um indivíduo que foi exposto a um produto médico ou a um agente ambiental

<p>Biomarcador de segurança</p>	<p>Um biomarcador medido antes ou depois de uma exposição a um produto médico ou a um agente ambiental para indicar a probabilidade, presença ou extensão da toxicidade como efeito adverso</p>
---------------------------------	---

Fonte: FDA-NIH,2021.

Diante das categorias apresentadas de biomarcadores, estudos tem demonstrado que o HMGB-1 apresenta características propícias a um biomarcador de diagnóstico, de monitoramento e de prognóstico [4,10], uma vez que, a concentração dessa proteína se eleva a partir da fase aguda da inflamação até a fase crônica [33,34,35].

PROTEÍNAS HMG E A HMGB-1 COMO MARCADOR

Apesar de possuírem funções similares, as HMG encontram-se agrupadas em vertebrados de acordo com suas propriedades estruturais em três famílias diferentes: HMGA que são proteínas muito pequenas (aproximadamente 10 kDa) que compreendem quatro isoformas: HMGA1a, HMGA1b, HMGA1c e HMGA2; as HMGN que possuem peso molecular intermediário (entre 10 e 20 kDa) e compreendem: HMGN1, HMGN2, HMGN3, HMGN3a e HMGN4; e as HMGB que têm uma massa molecular de aproximadamente 25 kDa e contêm domínios denominados “boxes” esta família contempla HMGB1, HMGB2 e HMGB3 [36].

Por sua vez, a HMGB1 (*High-Mobility Group Box 1*) está envolvida na estabilidade, reparo, transcrição e recombinação do DNA. Essa proteína contém dois domínios de ligação ao DNA helicoidal dobrados, chamados box A e B. O box A com efeito, anti-inflamatório e o box B constitui a atividade pró-inflamatória da proteína, ambas com carga positiva e uma cauda ácida carregada negativamente. Estudos estrutural-funcionais revelaram que o box HMGB1 B expressa a atividade da citocina, enquanto o box A sozinho atua como um antagonista específico de HMGB1, mas ainda com mecanismos não elucidados. De modo geral, esta

proteína pertence ao grupo padrão molecular associado ao dano (DAMP) que promove inflamação. Sendo considerada uma proteína ligante pró-inflamatória que se liga ao receptor de produtos finais de glicação avançada (RAGE) e ao receptor Toll-like (TLR) [37,38]. De fato, essas proteínas apresentam um importante papel no processo de defesa do organismo humano, por detectar e coordenar a resposta celular ao estresse e desempenhar papel crítico a nível de DNA para o start da apoptose e controle desse evento celular, mediante à agressão por agentes exógenos ou endógenos [39,40,41].

Em um contexto de exposição ao estresse celular, a HMGB1 sai do núcleo e migra para o ambiente extracelular. Assim, esta proteína exerce a função de mediador inflamatório, sendo também um promotor de respostas imunológicas [42]. A HMGB1 pode atuar por meio de quimiocinas ou citocinas, visando a homeostase celular em casos de inflamação intensa associada a infecções [43,44]. O excesso de respostas inflamatórias e liberação de citocinas durante a sepse é considerada a principal causa de alta mortalidade [16].

Nesse sentido, o diagnóstico precoce da sepse para otimizar o tempo de tratamento do paciente visa a prevenção de complicações, além de melhorar o desfecho clínico [17]. Sendo assim, é necessário um biomarcador que desde o início da doença possa fornecer informações acerca do seu curso. O HMGB1 mostra-se promissora, sendo relatada em estudos como um mediador de estágio precoce da inflamação estéril [21,45]. Os níveis circulatórios de HMGB1 estão elevados de forma persistente na sepse grave, sendo associado a um desfecho ruim para o paciente ou a falência de órgãos [46]. Portanto, o HMGB1 é um marcador pró-inflamatório que aumenta conforme a resposta inflamatória e por esse motivo desempenha um papel crítico/importante no acompanhamento das infecções [46].

Dentro desse contexto, verifica-se que a HMGB-1 possui papel comum à de um biomarcador, por ser fundamental na identificação da resposta inflamatória, ou seja, fornecendo informações sobre a situação atual da inflamação sistêmica [47]. Portanto, a HMGB1 é um importante contribuinte para a identificação precoce da

sepsis [49], pois atua como um padrão molecular de alarme ou associado a danos que contribuem para o aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias.

CONCLUSÃO

A Sepsis é uma doença que ocorre em resposta a uma infecção e quando não é diagnosticada e tratada precocemente pode levar a um quadro de choque séptico, falência de múltiplos órgãos e até a morte. Seu diagnóstico demanda tempo e atenção da equipe multiprofissional levando em algumas situações a um tratamento tardio. Por esse motivo, se faz necessário um biomarcador capaz de diagnosticar precocemente a doença e o seu estadiamento, visando a instalação de uma conduta terapêutica mais assertiva. Nesse intuito, a proteína HMGB-1 apresenta atributos compatíveis a de um biomarcador que pode acompanhar a resposta inflamatória verificada entre pacientes com infecções agudas ou crônicas, possibilitando o tratamento desses pacientes por meio de abordagens precisas e precoce.

REFERÊNCIAS

¹Torres, Lisa K.; Pickkers, Peter; Van Der Poll, Tom. Sepsis-induced immunosuppression. *Annual review of physiology*, 2022, v. 84, p. 157-181, doi: 10.1146/annurev-physiol-061121-040214.

²Celik, Istemi Han et al. Diagnosis of neonatal sepsis: the past, present and future. *Pediatric research*, 2022, v. 91, n. 2, p. 337-350, doi: 10.1038/s41390-021-01696-z.

³Wiersinga, W. Joost; Van Der Poll, Tom. Immunopathophysiology of human sepsis. *EBioMedicine*, 2022 v. 86, doi: 10.1016/j.ebiom.2022.104363.

⁴Liu, Jiang et al. Biomarkers and predictive models of early allograft dysfunction in liver transplantation—A systematic review of the literature, meta-analysis, and expert panel recommendations. *Clinical Transplantation*, 2022, v. 36, n. 10, p. e14635, doi: 10.1111/ctr.14635.

⁵Lamontagne, François et al. Intravenous vitamin C in adults with sepsis in the intensive care unit. *New England Journal of Medicine*, 2022, v. 386, n. 25, p. 2387-2398, doi: 10.1056/NEJMoa2200644.

⁶Chancharoenthana, Wiwat et al. Critical roles of sepsis-reshaped fecal virota in attenuating sepsis severity. *Frontiers in Immunology*, 2022, v. 13, p. 940935, doi: 10.3389/fimmu.2022.940935.

⁷Póvoa, Pedro et al. How to use biomarkers of infection or sepsis at the bedside: guide to clinicians. *Intensive care medicine*, 2023, v. 49, n. 2, p. 142-153, doi: 10.1007/s00134-022-06956-y.

⁸Barichello, Tatiana et al. Biomarkers for sepsis: more than just fever and leukocytosis—a narrative review. *Critical Care*, 2022, v. 26, n. 1, p. 14, doi: 10.1186/s13054-021-03862-5.

⁹Fernández-Sarmiento, Jaime et al. Biomarkers of glycocalyx injury and endothelial activation are associated with clinical outcomes in patients with sepsis: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Intensive Care Medicine*, 2023, v. 38, n. 1, p. 95-105, doi: 10.1177/08850666221109186.

¹⁰Yamada H, Okamoto M, Nagasaki Y, Yoshio S, Nouno T, Yano C, Tanaka T, Watanabe F, Shibata N, Arimizu Y, et al. Analysis of Early Biomarkers Associated with the Development of Critical Respiratory Failure in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *Diagnostics*. 2022; 12(2):339.
<https://doi.org/10.3390/diagnostics12020339>

¹¹Goodwin GH, Sanders C, Johns EW. A new group of chromatin-associated proteins with a high content of acidic and basic amino acids. *Eur J Biochem*. 1973 Sep 21;38(1):14-9. doi: 10.1111/j.1432-1033.1973.tb03026.x. PMID: 4774120.

¹²Bustin M. Regulation of DNA-dependent activities by the functional motifs of the high-mobility-group chromosomal proteins. *Mol Cell Biol*. 1999 Aug;19(8):5237-46. doi: 10.1128/MCB.19.8.5237. PMID: 10409715; PMCID: PMC84367.

¹³Zhang, Chuanxin et al. Extracellular HMGB-1 activates inflammatory signaling in tendon cells and tissues. *Therapeutic Advances in Chronic Disease*, 2020, v. 11, p. 2040622320956429, doi: 10.1177/2040622320956429

¹⁴Wang, Peng; Chen, Fei; Zhang, Xuedong. Cyclosporine-a attenuates retinal inflammation by inhibiting HMGB-1 formation in rats with type 2 diabetes mellitus. *BMC Pharmacology and Toxicology*, 2020, v. 21, n. 1, p. 1-7, <https://doi.org/10.1186/s40360-020-0387-6>

¹⁵Casciaro M, Di Salvo E, Gangemi S. HMGB-1 in Psoriasis. *Biomolecules*. 2022; 12(1):60. <https://doi.org/10.3390/biom12010060>

¹⁶Bonini A, Carota AG, Poma N, Vivaldi FM, Biagini D, Bottai D, Lenzi A, Tavanti A, Di Francesco F, Lomonaco T. Emerging Biosensing Technologies towards Early Sepsis Diagnosis and Management. *Biosensors*. 2022; 12(10):894. <https://doi.org/10.3390/bios12100894>

¹⁷Evans, L., Rhodes, A., Alhazzani, W. et al. Sobrevivendo à campanha de sepsis: diretrizes internacionais para o tratamento de sepsis e choque séptico 2021. *Intensive Care Med* 47 , 1181–1247, <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y>

¹⁸Huang M, Cai S, Su J. The Pathogenesis of Sepsis and Potential Therapeutic Targets. *International Journal of Molecular Sciences*. 2019; 20(21):5376. <https://doi.org/10.3390/ijms20215376>

¹⁹Dos Santos Bezerra, Nayara Kalila et al. Identificação precoce e tratamento inicial da sepsis por enfermeiros da emergência, 2022. DOI: 10.26694/reufpi.v11i1.2809

²⁰Maneta, Eleni et al. Endothelial dysfunction and immunothrombosis in sepsis. *Frontiers in Immunology*, 2023, v. 14, p. 1144229, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1144229>.

²¹Li, Zhen et al. A Multifunctional Nanoparticle Mitigating Cytokine Storm by Scavenging Multiple Inflammatory Mediators of Sepsis. *ACS nano*, 2023, v. 17, n. 9,

p. 8551-8563, doi: 10.1021/acsnano.3c00906.

²²Sinha, Pratik; Meyer, Nuala J.; Calfee, Carolyn S. Biological phenotyping in sepsis and acute respiratory distress syndrome. *Annual review of medicine*, 2023, v. 74, p. 457-471, doi: 10.1146/annurev-med-043021-014005

²³Kubelkova, Klara et al. Innate Immune Recognition, Integrated Stress Response, Infection, and Tumorigenesis. *Biology*, 2023, v. 12, n. 4, p. 499, <https://doi.org/10.3390/biology12040499>

²⁴Ronco, Claudio et al. Rationale for sequential extracorporeal therapy (SET) in sepsis. *Critical Care*, 2023, v. 27, n. 1, p. 50, <https://doi.org/10.1186/s13054-023-04310-2>

²⁵Wang, Xiaohui; Labzin, Larisa I. Inflammatory cell death: how macrophages sense neighbouring cell infection and damage. *Biochemical Society Transactions*, 2023, v. 51, n. 1, p. 303-313, doi: 10.1042/BST20220807

²⁶Stasi, Alessandra et al. New Frontiers in Sepsis-Induced Acute Kidney Injury and Blood Purification Therapies: The Role of Polymethylmethacrylate Membrane Hemofilter. *Blood Purification*, 2023, v. 52, n. Suppl. 1, p. 24-37, doi: 10.1159/000528685.

²⁷Gregorius, Jonas; Brenner, Thorsten. Pathophysiologie der Sepsis. *AINS-Anästhesiologie· Intensivmedizin· Notfallmedizin· Schmerztherapie*, 2023, v. 58, n. 01, p. 13-27, doi: 10.1055/a-1813-2057

²⁸Prakash, Annamneedi Venkata et al. NLRP3 Inflammasome as Therapeutic Targets in Inflammatory Diseases. *Biomolecules & Therapeutics*, 2023, v. 31, n. 4, p. 395-401, doi: 10.4062/biomolther.2023.099.

²⁹Baldirà, Jaume et al. Use of Biomarkers to Improve 28-Day Mortality Stratification in Patients with Sepsis and SOFA \leq 6. 2023. <https://doi.org/10.3390/biomedicines11082149>.

³⁰Toutem, Shraddha; Patil, Virendra C. A Comparative Study of Serum Pro-Calcitonin (S-Pct) & C-Reactive Protein (CRP) in Patients with Sepsis. *Journal of Coastal Life Medicine*,2023, v,11 (2), 331–339. Obtido em <https://www.jclmm.com/index.php/journal/article/view/989>

³¹Cakmak, Fatih et al. qSOFA Scores Versus SIRS Criteria and SOFA Scores for Sepsis in the Emergency Department; A Prospective, Observational, and Cohort Study. *Comprehensive medicine*,2023, v. 15, n. 2, doi: 10.1136/bmjopen-2020-041024.

³²FDA-NIH Biomarker Working Group. *BEST (Biomarkers, Endpoints, and Other Tools) Resource* (FDA-NIH Biomarker Working Group, 2021). Obtido em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK326791/>

³³Lin, Ling et al. The role of HMGB1/RAGE/TLR4 signaling pathways in cigarette smoke-induced inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. *Immunity, Inflammation and Disease*, 2022, v. 10, n. 11, p. e711, doi: 10.1002/iid3.711.

³⁴Rocha, Daniele CP et al. Increased circulating levels of High Mobility Group Box 1 (HMGB1) in acute-phase Chikungunya virus infection: Potential disease biomarker. *Journal of Clinical Virology*,2022 v. 146, p. 105054, doi: 10.1016/j.jcv.2021.105054.

³⁵Zhong H, Gui X, Hou L, Lv R, Jin Y. From Inflammation to Fibrosis: Novel Insights into the Roles of High Mobility Group Protein Box 1 in Schistosome-Induced Liver Damage. *Pathogens*. 2022; 11(3):289. <https://doi.org/10.3390/pathogens11030289>

³⁶Zhang Q, Zhang K, Zou Y, Perna A, Wang Y. A quantitative study on the in vitro and in vivo acetylation of high mobility group A1 proteins. *J Am Soc Mass Spectrom*. 2007 Sep;18(9):1569-78. doi: 10.1016/j.jasms.2007.05.020. Epub 2007 Jun 13. PMID: 17627840; PMCID: PMC2020522.

³⁷Imamichi, Shoji et al. Extracellular release of HMGB1 as an early potential biomarker for the therapeutic response in a xenograft model of boron neutron

capture therapy. *Biology*,2022, v. 11, n. 3, p. 420, doi: 10.3390/biology11030420

³⁸Calderón-Peláez, María-Angélica et al. Endothelial Dysfunction, HMGB1, and Dengue: An Enigma to Solve. *Viruses*,2022 v. 14, n. 8, p. 1765, doi: 10.3390/v14081765.

³⁹Kang R, Chen R, Zhang Q, Hou W, Wu S, Cao L, Huang J, Yu Y, Fan XG, Yan Z, Sun X, Wang H, Wang Q, Tsung A, Billiar TR, Zeh HJ 3rd, Lotze MT, Tang D. HMGB1 in health and disease. *Mol Aspects Med.* 2014 Dec;40:1-116. doi: 10.1016/j.mam.2014.05.001.

⁴⁰Steinhoff, Martin et al. Targeting oncogenic transcription factors in skin malignancies: An update on cancer stemness and therapeutic outcomes. In: *Seminars in Cancer Biology*. Academic Press, 2022. doi: 10.1016/j.semancer.2022.11.009.

⁴¹Furci F, Murdaca G, Pelaia C, Imbalzano E, Pelaia G, Caminati M, Allegra A, Senna G, Gangemi S. TSLP and HMGB1: Inflammatory Targets and Potential Biomarkers for Precision Medicine in Asthma and COPD. *Biomedicines.* 2023; 11(2):437, <https://doi.org/10.3390/biomedicines11020437>.

⁴²Wang, Y et al. Extracellular HMGB1 as Inflammatory Mediator in the Progression of *Mycoplasma Gallisepticum* Infection. *Cells*,2022, v. 11, p. 2817, doi: 10.3390/cells11182817.

⁴³Liu, Jiao et al. HMGB1 is a mediator of cuproptosis-related sterile inflammation. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*,2022, v. 10, p. 996307, <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.996307>

⁴⁴Simpson, Jennifer; SPANN, Kirsten M.; PHIPPS, Simon. MLKL Regulates Rapid Cell Death-independent HMGB1 Release in RSV Infected Airway Epithelial Cells. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*,2022, v. 10, p. 890389, <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.890389>

⁴⁵Dai, Si-jie et al. Inflammation attenuates seizure severity in mouse epilepsy models via inhibiting HMGB1 translocation. *Acta Pharmacologica Sinica*, 2023, p. 1-11, doi: 10.1038/s41401-023-01087-6.

⁴⁶Wang, Guozhen et al. LPS-induced macrophage HMGB1-loaded extracellular vesicles trigger hepatocyte pyroptosis by activating the NLRP3 inflammasome. *Cell death discovery*, 2021, v. 7, n. 1, p. 337, doi: 10.1038/s41420-021-00729-0.

⁴⁷Von Groote, Thilo; Meersch-Dini, Melanie. Biomarkers for the Prediction and Judgement of Sepsis and Sepsis Complications: A Step towards precision medicine? *Journal of Clinical Medicine*, 2022, v. 11, n. 19, p. 5782, doi: 10.3390/jcm11195782.

⁴⁹Iyer, Stuthi et al. The association between prehospital HMGB1 and sepsis in emergency care. *European Journal of Emergency Medicine*, 2023, v. 30, n. 1, p. 52, doi: 10.1097/MEJ.0000000000000965.

¹Universidade Federal de Pernambuco, Recife-Pernambuco.
eryvelton_franco@hotmail.com

²Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Recife, Recife-Pernambuco.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil